

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№7 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)
Umarxonova Dildora Sharipxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)
Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)
Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Ismailov Bekjon Salihovich NOGIRONLIGI BO‘LGAN YOSHLARNI OLIY TA’LIM ORQALI QAMRAB OLISHNING NAZARIY-HUQUQIY ASOSLARI HAMDA ULARNING AYRIM JIHATLARI TAHLILI.....5	5
2. Ergasheva Shohista O‘ktam qizi RAQAMLI AKTIVLARNING HUQUQIY MAQOMI VA NAZARIY YONDASHUVLAR.....14	14
3. Эшимбетов Махмуд Уразбоевич МАЪМУРИЙ-ҲУҚУҚИЙ НИЗОНИНГ ЮЗАГА КЕЛИШ БОСҚИЧЛАРИ: УЧИНЧИ ВА ТЎРТИНЧИ БОСҚИЧЛАР.....23	23
4. Mamatmurodov Farrukh Farkhod ugli APPROACHES TO THE LEGAL REGULATION OF SUKUK. A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEGAL REGULATION OF SUKUK ISSUANCE IN INDONESIA, MALAYSIA, AND THE UNITED KINGDOM.....31	31
5. Yodgorov Muhammad Furqat o‘g‘li FUQAROLIK PROTSESSIDA SIRTDAN ISH YURITISH ASOSLARINING ILMIY-NAZARIY VA AMALIY TAHLILI.....38	38
6. Xakberdiyev Abdumurad Abdusaidovich HAKAMLIK SUDLARINING TARKIBINI SHAKILLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....46	46
7. Мирзаева Лола Наимовна МЕҲНАТ ҲУҚУҚИДА АТТЕСТАЦИЯ: ТУШУНЧАСИ ВА ТУРЛАРИ.....53	53
8. Abdurasulova Xadichaxon Ravshanbek qizi MEHNAT QONUNCHILIGINI BUZISH UCHUN JAVOBGARLIK MASALALARI VA ULARNING TURLARI.....61	61
9. Каракетова Дилноза Юлдашевна СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТ ЖИНОЯТНИНГ СУБЪЕКТИ БЎЛА ОЛАДИМИ?.....68	68
10. Халикулов Умид Шодиевич ПАРАДИГМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА: ОТ НОРМАТИВНОЙ ТЕОРИИ К КОНСТРУКТИВНОЙ МОДЕЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.....76	76
11. Niyozova Salomat Saparovna QIYNASH JINOYATINING OBYEKTIV TOMONIGA DOIR ILMIY YONDOSHUVLAR.....87	87
12. Nazarov Shavkat Nazarovich KORRUPSIYAVIY XAVF-XATARLAR BORASIDAGI ILMIY YONDASHUVLAR.....94	94

12.00.12-ПРОБЛЕМЫ КОРРУПЦИИ

Nazarov Shavkat Nazarovich,
Toshkent davlat yuridik universiteti
Davlat boshkaruvi kafedrasini mudiri,
Yuridik fanlar nomzodi, dotsent
E-mail: savkatnazarov@gmail.com

KORRUPSIYAVIY XAVF-XATARLAR BORASIDAGI ILMiy YONDASHUVLAR

For citation: Nazarov Shavkat Nazarovich. PARADIGMS OF CRIMINAL LAW: FROM NORMATIVE THEORY TO A CONSTRUCTIVE MODEL OF LEGISLATION. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 7.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15864077>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada korrupsiyaviy xavf-xatarlar borasidagi ilmiy yondashuvlarga doir masalalar bayon etilgan. Bundan tashqari, maqolada korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash tizimi korrupsiyaga qarshi kurashish borasidagi natijadorligi bilan bogʻliq ekanligi va bu boradagi olimlar fikrlari urganilib, tegishli tavsiyalar berilgan. Shuningdek, maqolada korrupsiyaning xavfli tomoni davlat xizmatchisi hisoblanuvchi mansabdor shaxs maʼlum haq — pora evaziga ikkinchi tomon — pora beruvchining qonunga zid boʻlgan talabini bajaradi yoki uning gʻayriqonuniy qilmishlaridan koʻz yumadi, bu esa davlat va jamiyat manfaatlariga zarar yetkazadi va unga toʻsiq boʻlishi bilan bogʻliq fikrlar ham berib oʻtilgan.

Kalit soʻzlari: Baholash, boshqaruv, davlat, korrupsiya, xavf-xatar, tizim, ilmiy yondoshuvlar, huquqiy, qarshi kurash, oldini olish.

Назаров Шавкат Назарович,
Заведующий кафедрой государственного управления
Ташкентского государственного юридического университета,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: savkatnazarov@gmail.com

НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К КОРРУПЦИОННЫМ РИСКАМ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с научными подходами к коррупционному риску. Кроме того, в статье рассматривается взаимосвязь системы оценки коррупционных рисков с эффективностью борьбы с коррупцией, изучены мнения ученых по этому вопросу и даны соответствующие рекомендации. Также в статье говорится, что опасная

сторона коррупции заключается в том, что должностное лицо, являющееся государственным служащим, выполняет незаконные требования другой стороны - взяткодателя - за определенную плату - взятку или закрывает глаза на его незаконные действия, что наносит ущерб интересам государства и общества и становится препятствием для этого.

Ключевые слова: Оценка, управление, государство, коррупция, риск, система, научные подходы, юридические, контрмеры, профилактика.

Nazarov Shavkat Nazarovich,
Head of the Department of Public Administration
of Tashkent State University of Law
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor
E-mail: savkatnazarov@gmail.com

SCIENTIFIC APPROACHES TO CORRUPTION RISKS

ANNOTATION

This article describes issues related to scientific approaches to corruption risks. In addition, the article notes that the system for assessing corruption risks is related to the effectiveness of the fight against corruption, and the opinions of scientists on this issue are studied, and relevant recommendations are given. The article also notes that the danger of corruption lies in the fact that an official, who is a civil servant, for a certain fee - a bribe, fulfills the unlawful demand of the other party - the bribe-giver, or ignores their illegal actions, which harms the interests of the state and society and hinders it.

Keywords: Assessment, management, state, corruption, risk, system, scientific approaches, legal, countermeasure, prevention.

O‘zbekiston Respublikasida demokratik davlat qurish va fuqarolik jamiyatini shakllantirish yo‘lida qator islohotlar izchillik bilan amalga oshirilmogda. Lekin ushbu islohotlarni samarali amalga oshirilishida korrupsiya jiddiy to‘siq bo‘layotgani hech kimga sir emas.

Korrupsiya bu jamiyatni turli yo‘llar bilan iskanjaga oladigan dahshatli illatdir. U demokratiya va qonun ustuvorligi asoslariga putur yetkazadi, inson huquqlari va erkinliklarining buzilishiga olib keladi, tadbirkorlik faoliyatiga to‘sqinlik qiladi, hayot sifatini yomonlashtiradi va odamlar xavfsizligiga tahdid soladigan uyushgan jinoyatchilik, xufyona iqtisodiyot va boshqa shu kabi salbiy hodisalarning ildiz otib, gullashi uchun sharoit yaratib beradi. Korrupsiya, xuddi temirdagi zang kabi davlat boshqaruvi tizimini yemiradi, unga putur yetkazadi, davlat xizmati va davlat xizmatchilariga salbiy munosabatni vujudga keltiradi, hokimiyatning obro‘sizlanishiga sabab bo‘ladi, xususan, davlatchilik g‘oyasiga ziyon keltiradi.

Korrupsiya – mansab mavqeidan shaxsiy maqsadlarda foydalanish bilan bog‘liq bo‘lgan jinoyat. Aksariyat hollarda korrupsiya deganda davlat amaldorlari tomonidan shaxsiy manfaatlarni ko‘zlab, boylik orttirish maqsadida o‘z mansabidan foydalanish, fuqarolardan pora olish, qonunga xilof pul daromadlarini qo‘lga kiritish tushuniladi.

Darhaqiqat, korrupsiya tushunchasiga yuridik adabiyotlarda turli xil qarashlar mavjud bo‘lib, huquqshunos olim A.D.Kosmin korrupsiyaning ayrim belgilarini ochib berishga harakat qilgan bo‘lib, xususan:

korrupsiya – davlat mulkini o‘g‘irlash, o‘zlashtirish va davlat mulkini o‘zlashtirish bilan bog‘liq davlat tuzilmalari nomidan ishlaydigan va davlat (va uning xalqi) manfaatlarini himoya qilishga chaqirilgan mansabdor shaxslarning mol-mulklarini suiistiyemol qilish;

korrupsiya o‘rtasidagi antagonistik bo‘lmagan qarama-qarshilik bilan tavsiflanadi jamiyat manfaatlari (va uning har bir alohida a‘zosi) va shaxsiy manfaatlar korrupsiya jarayonlarini “boshlaydigan” mansabdor shaxslar tushuniladi[1].

Bundan tashqari, huquqshunos olim, nemis-amerikalik siyosatshunos K. Fridrix fikriga ko‘ra, har qanday korrupsiya tushunchasini yoritishga bo‘lgan urinish hamda korrupsiya tushunchasini tahlil

qilish ziddiyatga olib keladi, tarixan olib qaraydigan bo‘lsak, ingliz va boshqa tillarda “korrupsiya” so‘zi mavjud va u umuman boshqacha ma’no va ma’nolarni anglatadi[2].

Korrupsiyaning eng xavfli tomoni shundaki, davlat xizmatchisi hisoblanuvchi mansabdor shaxs ma’lum haq — pora evaziga ikkinchi tomon — pora beruvchining qonunga zid bo‘lgan talabini bajaradi yoki uning g‘ayriqonuniy qilmishlaridan ko‘z yumadi, bu esa davlat va jamiyat manfaatlariga zarar yetkazadi va unga to‘siq bo‘ladi.

Bu korrupsiyaga qarshi avvalo ma’muriy huquqiy va tashkiliy-boshqaruv chora-tadbirlari ko‘rilishi zarurligidan dalolat beradi. Korrupsiya – mansab mavqeidan shaxsiy maqsadlarda foydalanish bilan bog‘liq bo‘lgan jinoyat. Korrupsiya faoliyati xufyona iqtisodiyotning asosiy turlaridan biri hisoblanadi. Aksariyat hollarda korrupsiya deganda, davlat amaldorlari tomonidan shaxsiy maffatlarni ko‘zlab, boylik orttirish maqsadida fuqarolardan pora olish, qonunga xilof pul daromadlarini qo‘lga kiritish tushuniladi. Etimologik jihatdan “korrupsiya” atamasi “buzish, pora evaziga og‘dirish”, degan ma’noni anglatadigan lotincha “corruptio” so‘zidan kelib chiqqan.

Yuridik ensiklopediya mualliflarining ta’kidlashicha, “korrupsiya – mansabdor shaxslar tomonidan ularga berilgan huquqlar va hokimiyat imkoniyatlaridan shaxsiy boylik orttirish uchun foydalanishda ifodalanuvchi siyosat yoki davlat boshqaruvi sohasidagi jinoiy faoliyat” . “Yuridik atamalar qomusiy lug‘ati”da korrupsiya tushunchasiga “davlat funksiyalarini bajarish vakolatiga ega bo‘lgan (yoki ularga tenglashtirilgan) shaxslarning noqonuniy tarzda moddiy va boshqa boyliklar, imtiyozlarni olishda o‘z maqomi va u bilan bog‘liq imkoniyatlardan foydalanishi, shuningdek, bu boylik va imtiyozlarni jismoniy yoki yuridik shaxslar qonunga xilof ravishda egallashiga imkon berishi”, deb ta’rif berilgan. Yana boshqa adabiyotlarda e’tirof etilishicha, korrupsiya atamasi “siyosat yoki davlat boshqaruvi sohasidagi jinoiy faoliyat bo‘lib, mansabdor shaxslar o‘zlariga berilgan huquqlar va hokimiyat imkoniyatlaridan shaxsiy boyish maqsadida foydalanishidan iborat”, deb tavsiflangan.

M.X.Rustambayevga ko‘ra, poraxo‘rlik — boshqaruv organlari faoliyati tartibiga qarshi qaratilgan uch mustaqil mansabdorlik jinoyatlari — pora olish, pora berish va pora olish-berishda vositachilik qilishni o‘z ichiga oladigan tushuncha. Sanab o‘tilgan har bir tajovuz JK 210—212- moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlar bilan bog‘liq bo‘lmagan holda sodir yetilishi mumkin yemas. Ular bir-biri bilan shu darajada bog‘liq bo‘ladiki, pora olish faktining mavjud yemasligi pora berish faktini ham istisno yetadi.

Mazkur jinoyatning ijtimoiy xavfliligi shu bilan izohlanadiki, pora olish mansabdor shaxslar tomonidan o‘zlarining mansab vakolatlarini ijro yetishning o‘rnatilgan tartibini keskin o‘zgartiradi va bu bilan davlat xizmati manfaatlarini qo‘pol buzadi. Pora korrupsiya — hokimiyat va boshqaruv asoslarini yemiradigan, uning aholi oldidagi obro‘siga putur yetkazadigan, fuqarolarning qonuniy huquq va manfaatlariga daxl qiladigan xavfli jinoiy hodisaning nisbatan ko‘p tarqalgan va o‘ziga xos hodisasi hisoblanadi[3].

Shu o‘rinda, 2017-yil 3-yanvarda qabul qilingan “Korrupsiyaga qarshi kurash to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonunida korrupsiya bilan bog‘liq tushunchalarga ta’rif berib o‘tilgan.

Xususan, korrupsiya — shaxsning o‘z mansab yoki xizmat mavqeidan shaxsiy manfaatlarini yoxud o‘zga shaxslarning manfaatlarini ko‘zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi, xuddi shuningdek bunday nafni qonunga xilof ravishda taqdim etish tushunchasi kiradi.

“Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunida aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini oshirish, jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish, davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarida korrupsiyaning oldini olish bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish, korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarni o‘z vaqtida aniqlash, ularga barham berish, ularning oqibatlarini, ularga olib keladigan sabablar va shart-sharoitlarni bartaraf etish, korrupsion huquqbuzarliklarni sodir etganlik uchun javobgarlikning muqarrarliligi prinsipini ta’minlash korrupsiyaga qarshi kurash sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlari sifatida belgilangan.

Qonunda korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha Respublika idoralararo komissiyasi, Bosh prokuratura, Davlat xavfsizlik xizmati, Adliya vazirligi, Adliya vazirligi, shuningdek, O‘zbekiston

Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti korrupsiyaga qarshi kurashda bevosita ishtirok etuvchi davlat organlari sifatida belgilangan. Ushbu organlarning tarkibiga korrupsiyaga qarshi ixtisoslashgan bo‘linmalar kiradi.

Umuman olganda, korrupsiyaviy jinoyatlarning sodir etilishi orqali korrupsiya amalda yuzaga keladi. Shu sababli ham, korrupsiyaga oid jinoyatlar tushunchasini va uning tarkibiy elementlarini tadqiq qilish korrupsiyaga qarshi kurashish va korrupsiyaning oldini olishdagi eng asosiy usul va vositalardan biridir.

E’tibor qaratishimiz lozimki, “korrupsiya” atamasi aksariyat hollarda mulkiy ko‘rinishdagi naf olishga qaratilgan poraxo‘rlik jinoyati sifatida tushuniladi. Ammo, korrupsiyaviy jinoyatlarning ro‘yxati poraxo‘rlik jinoyatlari bilangina cheklanib qolmaydi. Korrupsiyaga oid jinoyatlar tushunchasiga ta’rif berishdan oldin “korrupsiya” atamasining mazmunini tushunib olish lozim bo‘ladi. Bugungi kunda “korrupsiya” tushunchasining barcha elementlarini to‘liq qamrab olgan ta’rifni uchratish mushkul. Jinoyat huquqi nazariyasida mazkur atamaga nisbatan berilgan ta’riflarni, shartli ravishda, keng va tor ma’nodagi yondashuvlar sifatida ikki turga ajratishimiz mumkin[4].

Birinchi turdagi yondashuvga misol qilib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan 1978-yil 17-dekabrda qabul qilingan “Huquqni muhofaza qiluvchi organlar mansabdor shaxslarining yurish-turish kodeksi”ni ko‘rsatishimiz mumkin.

Mazkur hujjatning 7-moddasi “b” bandiga asosan, korrupsiya – bu “mansabdor shaxsning har qanday shakldagi manfaat evaziga o‘z mansab vakolatlari doirasida mazkur manfaatni taqdim etuvchi shaxs foydasini ko‘zlab sodir etgan harakati yoki harakatsizligi” tushuniladi[5].

Yevropa Kengashi tomonidan 1999-yilda qabul qilingan Korrupsiya uchun fuqaroviy-huquqiy javobgarlik to‘g‘risidagi konvensiyada korrupsiyaga “pora oluvchidan talab qilinadigan majburiyatlar va yurish-turish qoidalarini bajarishdan og‘dirishga qaratilgan har qanday afzalliklarni bevosita va bilvosita berish, qabul qilish, taklif qilish yoki so‘rashdan iborat harakatlar” sifatida ta’rif beriladi[6].

Aksariyat xalqaro-huquqiy hujjatlarda, milliy va xorijiy mamlakatlar huquqshunoslarining asarlarida “korrupsiya” tushunchasiga nisbatan keng yondashuvga guvoh bo‘lishimiz mumkin. Mazkur yondashuvga ko‘ra, korrupsiya sifatida, nafaqat poraxo‘rlik, balki mansab vakolatidan foydalangan holda noqonuniy naf olishga qaratilgan har qanday faoliyat tushuniladi. Jumladan, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Korrupsiyaga qarshi konvensiyasi “korrupsiya” tushunchasiga nisbatan bevosita ta’rif bermasada, korrupsiyaning turlari sifatida bir qator jinoyatlar ro‘yxatini o‘zida aks ettirgan.

Mazkur Konvensiyaning 3-bobiga muvofiq, davlat mansabdor shaxslarining poraxo‘rligi, xorijiy davlat mansabdor shaxslariga va xalqaro ommaviy tashkilotlarning mansabdor shaxslariga pora berish, davlat mansabdor shaxsi tomonidan mol-mulkning talon-toroj qilinishi, noqonuniy o‘zlashtirilishi yoki ko‘zda tutilmagan maqsadlarda ishlatilishi, jinoiy yo‘l bilan topilgan daromadlarni legallashtirish, odil sudlovning amalga oshirilishiga to‘sqinlik qilish, g‘arazli maqsadlarda mavqeni suiiste‘mol qilish, xizmat lavozimining suiiste‘mol qilinishi, noqonuniy tarzda boylik ortirilishi, xususiy sektorda pora berish, xususiy sektorda mulkning o‘g‘irlanishi, korrupsiyaviy jinoyat natijasida qo‘lga kiritilgan molmulkn yashirish kabi qilmishlar korrupsiyaviy jinoyatlar sifatida belgilangan[7].

Korrupsiya bilan bog‘liq jinoyatlar – murakkab ijtimoiy hodisa.

Uning sabablari rivojlanishimizning ayrim muammolari va qiyinchiliklarida, ham tarbiyaviy ishlarning kamchiliklarida, huquqni muhofaza qilish, soliq hamda boshqa davlat va jamiyat organlari va birlashmalari yo‘l qo‘ygan xatolarda namoyon bo‘ladi[8].

Tadqiqotimizning predmeti bo‘lgan korrupsiya bilan bog‘liq jinoyatlar tushunchasiga to‘xtaladigan bo‘lsak, bu borada ham olimlarning qarashlari turli xil. Jumladan, R.R.Gazimzyanovning fikricha korrupsion jinoyatni o‘zlashtirish, poraxo‘rlik, davlat va mahalliy boshqaruv organlarining mansabdor shaxslarining yoki tijorat va boshqa tashkilotlar rahbarlarining mansab vakolatlarini suiiste‘mol qilish kabi bir qator mustaqil bo‘lgan korrupsion xatti-harakatlar majmui sifatida ta’riflaydi. Uning fikricha, korrupsion jinoyatlar - bu faqatgina kriminologik kategoriya sifatida qaralib, bir qator o‘zaro bog‘liq korrupsion jinoyatlar majmuida ifodalanadi[9].

Shuningdek, R.R.Gazimzyanov bir qator korrupsion jinoyatlarni tahlil qilishi natijasida korrupsion jinoyatlar - bu tarixiy o'zgaruvchan hodisa ekanligi, o'z-o'zidan unga nisbatan davlat va jamiyatning munosabati ham o'zgarishi mumkin degan xulosaga kelgan. N.V. Bugayevskaya[10] va boshqa olimlar "korrupsion jinoyatlar"ni – jinoiy-huquqiy ma'noga ega bo'lishi lozim deb hisoblashadi. Ma'lumki, kriminologiya fanida jinoyatchilikning strukturaviy xususiyatini e'tirof etish, jinoyatchilarni turli asoslarda (mezonlarga) ajratish va tasniflash orqali belgilash qabul qilingan.

Kriminolog olimlardan N.F.Kuznetsova[11] jinoyat turlarini tasniflashning kriminologik va jinoiy-huquqiy asoslarini ajratib ko'rsatadi. Jinoyatning motivatsiyasi, ya'ni maqsadi nutqai nazariga ko'ra jinoyatlarning quyidagi turlarini ajratib ko'rsatadi: ta'magirlik, siyosiy, korrupsion[12] va h.k.

Adabiyotda korrupsion jinoyatlarning ko'plab ilmiy ta'riflari mavjud. Umuman olganda, korrupsion jinoyatlar deganda – shaxsning o'z lavozimidan noqonuniy foydalanishi yoxud o'zi uchun yoki boshqa shaxs manfaati uchun mansab vakolatiga ega bo'lgan shaxsga manfaatlarni to'g'ri qasd orqali noqonuniy taqdim etish shaklida namoyon bo'luvchi jinoyat qonunchiligi bo'yicha ijtimoiy xavfli harakatlar hisoblanadi[13].

Adabiyotlarda korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar deganda, davlat organi vakolatini bajaruvchi yoki unga tenglashtirilgan shaxs o'z xizmat lavozimidan yoki davlat organi maqomidan foydalanib moddiy manfaat va ustunlik olish uchun sodir etgan huquqqa xilof xatti-harakatlar tushuniladi[14].

Korrupsiya bilan bog'liq huquqbuzarliklar: jinoiy, fuqaroviy-huquqiy, ma'muriy, intizomiy huquqbuzarliklarga bo'linadi.

Korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarning belgilari quyidagilardan iborat:

- 1) mansab mavqeyidan foydalanib, mulkni o'zlashtirish yo'li bilan talon-toroj qilish;
- 2) hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish;
- 3) poraxo'rlik[15].

Ko'pgina adabiyotlarda boshqaruv tartibiga oid jinoyat "korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlar" sifatida qaralmoqda. Bu xususida qator olimlar[16] ular o'rtasidagi farqlarni ko'rsatib o'tishgan. Xususan, ularning fikricha, korrupsiya mansabdor shaxslar tomonidan davlat hokimiyati yoki boshqaruv vakolatlaridan foydalangan holda shaxsiy manfaatlarni ko'zlab sodir etiladigan jinoyatlar yig'indisidir. Korrupsiya faqat yuqori mansabni egallab turgan shaxslarning vakolatlaridan foydalani, poraxo'rlik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiste'mol qilish, ushbu vakolatlar doirasidan chetga chiqish kabi jinoyatlarni sodir etishda ifodalanadi. Ularning fikricha, korrupsiya jinoyatlariga boshqaruv tartibiga qarshi mansabdorlik jinoyatlari tarkibiga kiruvchi mansabga sovuqqonlik bilan qarash, mansabdor shaxs tomonidan sodir etiladigan ayrim iqtisodiyot va ekologiya sohasidagi qilmishlar kirmaydi. Kriminolog olimlar o'zlarining ushbu fikrlariga asos qilib S.V.Vanyushkin[17] ning korrupsiya jinoyatchiligi xizmat mavqei obro'siga yoki imkoniyatlariga tayangan holda ishlatilishi mumkin emas, degan qarashini keltirishgan.

Korrupsiya jinoyatlari uchun javobgarlik nazarda tutilgan moddalari ro'yxati JK turli boblaridagi qilmishlar tarkibi bilan qamrab olinishini ko'rsatadi. Korrupsiya bitta, alohida holdagi jinoyat emas, balki korrupsiyaviy aloqadorlikdan foydalanib sodir etiladigan bir necha jinoyatlar yig'indisidan iborat hodisa. Shu o'rinda I.I.Karpesning quyidagi fikrini o'rinli deb hisoblaymiz: Korrupsiya jinoyati tarkibini kashf etishning hojati yo'q, "chunki jahondagi qonunlarning birortasida "korrupsiya" tushunchasi jinoyat tarkibi sifatida tilga olinmaydi, zero u jinoyat tarkibini tashkil etmaydi, balki jinoyatchilik kabi, boshqa ko'pgina ijtimoiy hodisalar kabi ijtimoiy hodisadir" [18].

Mazkur fikrni qo'llab-quvvatlagan holda, shuni alohida ta'kidlash lozimki, korrupsiya jinoyat emas, balki bir necha jinoiy qilmishlar yig'indisidan iborat hodisa, uyushgan jinoyatchilikning bir ko'rinishidir.

Bizning fikrimizcha, korrupsiya tushunchasini ta'riflashga nisbatan yuqoridagicha yondashuvlar mazkur tushunchaning quyidagi jihatlarini o'zida aks ettiradi.

Birinchidan, korrupsiyaga oid jinoyatlar tegishli vakolatga ega bo'lgan shaxslar tomonidagina emas, balki bunday g'ayriqonuniy xatti-harakatlar natijasida naf ko'rayotgan boshqa shaxslarning qilmishlarini ham nazarda tutadi.

Ikkinchidan, mazkur turdagi jinoyatlar o'ziga topshirilgan vakolatlarning qonunga xilof ravishda va g'arazli niyatlarda suiiste'mol qilinishi orqali sodir etiladi.

Uchinchidan, korrupsiyaviy jinoyatlardan olinadigan foyda moddiy va nomoddiy ko'rinishlarda bo'lishi mumkin.

To'rtinchidan, bu turdagi qilmishlar faqatgina uni sodir etayotgan shaxsning o'z manfaatlarini ko'zlab emas, balki boshqa shaxslar manfaati yo'lida ham sodir etiladi.

Qolaversa, mansabni suiiste'mol qilish orqali mulkni talon-toroj qilish yoki poraxo'rlik jinoyatlari korrupsiya jinoyatchiligining eng xavfli shakllari bo'lib hisoblanadi.

Xullas, korrupsiyaviy jinoyatlar – bu mansabdor shaxs yoki xizmatchining o'ziga ishonib topshirilgan vakolatlar yohud mansab mavqeidan shaxsiy yoki boshqa shaxslarning moddiy va nomoddiy naf ko'rishi uchun g'arazli maqsadlarda foydalanishidan, shuningdek mansabdor shaxslarni ushbu maqsadlarda o'ziga og'dirishdan iborat bo'lgan jinoyatlardir.

Hozirda jamiyatda mavjud bo'lgan ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va huquqiy muammolar orasida korrupsiyaga qarshi kurash muammosi ayniqsa muhim o'rin egallaydi.

Demak, korrupsiya ko'p qirrali, tizimli ijtimoiy hodisa bo'lib, jamiyat hayotining barcha qatlamlariga, birinchi navbatda, jamiyat, davlat, tadbirkorlik, mansabdor shaxslar va fuqarolarning manfaatlarini to'qnash keladigan, bu borada o'zaro manfaatli yechim topish osonroq bo'lgan sohalarga ta'sir qiladi. U jamiyat, davlat va uning huquqiy tizimi bilan bir vaqtda vujudga keladi, rivojlanadi va o'zgaradi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, bu hol quyidagi bir necha omillar bilan belgilanadi.

Korrupsiya:

jamiyatning ma'naviy asoslariga putur yetkazadi, davlat hokimiyatini xalq oldida obro'sizlantiradi, norozilikka sabab bo'ladi;

o'sib kelayotgan yosh avlod ongini zaharlaydi, hayot qallobligu g'irromlikdan iborat ekan, degan fikrni vujudga keltiradi;

ijtimoiy adolatga bo'lgan ishonchni so'ndiradi, fuqarolarning huquqlari va qonuniy manfaatlarining buzilishiga olib keladi;

xalqaro hamjamiyatda muayyan davlat to'g'risida salbiy tasavvurni yuzaga keltiradi;

uyushgan jinoyatchilikning davlat xizmati faoliyatiga kirib borishiga olib keladi;

odil sudlov tizimini izdan chiqaradi;

amalga oshirilayotgan jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni modernizatsiya qilish jarayonlarini susaytiradi;

iqtisodiyotning rivojlanishi va mustahkamlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi;

boshqa ko'pgina salbiy ijtimoiy hodisalar singari, o'zining keng ildiz otishiga zamin yaratadi – korrupsiya qancha chuqur ildiz otgan bo'lsa, unga qarshi kurash va uning oqibatlarini bartaraf etish shuncha qiyinlashadi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Коррупция как конвертационная форма общественно значимых персонифицированных статусных позиций и модулей совокупного общественного капитала / А.Д. Косьмин, О.П. Кузнецова ; М-во образования и науки РФ, ОмГТУ. – Москва : Экономика, 2015. – 235 с. (Corruption as a conversion form of socially significant personified status positions and modules of aggregate social capital / A.D. Kosmin, O.P. Kuznetsova; Ministry of Education and Science of the Russian Federation, OmGTU. - Toshkent: Iqtisodiyot, 2015. - 235 p.).
2. В.А.Суханов Международное сотрудничество в борьбе с коррупцией в органах власти Москва-2014 186 с. (V.A.Sukhanov International Cooperation in Combating Corruption in Government Bodies Moscow-2014 186 p.).
3. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. Том 4. Дарслик. 2-нашр, тўлдирилган ва қайта ишланган – Т.: Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техник институти, 2018. – 529 бет. (Rustambayev M.Kh. Course of Criminal Law of the Republic

- of Uzbekistan. Volume 4. Textbook. 2nd ed., revised and expanded - T.: Military-Technical Institute of the National Guard of the Republic of Uzbekistan, 2018. - 529 pages.).
4. Коррупциявий жиноятлар учун жавобгарлик. Монография // Масъул муҳаррир: Д.Б.Базарова, ю.ф.н., профессор в.б. – Т.: Тошкент давлат юридик университети, 2020. – 120 бет. (Responsibility for corruption crimes. Monograph // Editor-in-Chief: D.B.Bazarova, Candidate of Legal Sciences, Acting Professor. - T.: Tashkent State University of Law, 2020. - 120 pages.).
 5. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (Принят резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 года) // [Электрон манба]. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/code_of_conduct.shtml Code of (Conduct of Officials for Maintaining Law and Order (adopted by resolution 34/169 of the UN General Assembly of December 17, 1979) // [Electronic resource]. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/code_of_conduct.shtml).
 6. Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (Страсбург, 4 ноября 1999 года) // [Электрон манба]. URL: <https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list//conventions/rms> (Convention on Civil Liability for Corruption (Strasbourg, November 4, 1999) // [Electronic resource]. URL: <https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list//conventions/rms>).
 7. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (Принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 года) // [Электрон манба]. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml. (United Nations Convention against Corruption (adopted by resolution 58/4 of the General Assembly of October 31, 2003) // [Electronic resource]. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml).
 8. Криминология / Под ред. Б.В.Коробейникова. – М.,1998. – С. 115. (Criminology / Edited by B.V. Korobeinikov. - M., 1998. - P. 115.).
 9. Газимзянов Р.Р. Коррупционная преступность в Республике Татарстан на рубеже веков (криминологическое исследование) автор.дис. на соис.уч.степ.канд.юрид.наук. Нижний Новгород – 2005, 32 стр. (Gazimzyanov R.R. Corruption Crime in the Republic of Tatarstan at the Turn of the Century (criminological research) author's dissertation on the topic of doctoral dissertation in law. Nizhny Novgorod - 2005, 32 pp.).
 10. Бугаевская Н. В. Коррупционные преступления: особенности определения термина [электронный ресурс]. URL: http://www.rusnauka.com/3_ANR_2014/Pravo/5_156933.doc.htm (дата обращения: 22.02.2015). (Bugaevskaya N. V. Corruption Crimes: Features of Defining the Term [Electronic Resource]. URL: http://www.rusnauka.com/3_ANR_2014/Pravo/5_156933.doc.htm (accessed: 22.02.2015)).
 11. Криминология: Учебник / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. — М.: БЕК, 1998. — 93 с. (Criminology: Textbook / Edited by N. F. Kuznetsova, G. M. Minkovsky. - Ташкент, 2016. - 93 p.).
 12. Криминология: Учебник для вузов / Под общ.ред. д.ю.н., проф. А. И. Долговой. — 3е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2007. —488 с. (Criminology: Textbook for Universities / Under the general editorship of Doctor of Law, Prof. A. I. Dolgova. - 3rd ed., revised and supplemented. - М.: Norma, 2007. - 488 p.).
 13. Жадан В. Н. О коррупции и криминологической характеристике коррупционных преступлений // Молодой ученый. — 2015. — №5. — С. 345-351. — URL <https://moluch.ru/archive/85/15914/> (дата обращения: 03.06.2019). (Zhadan V. N. On Corruption and the Criminological Characteristics of Corruption Crimes // Young Scientists. - 2015. - No5. - P. 345-351. - URL: <https://moluch.ru/archive/85/15914/> (accessed 03.06.2019).).
 14. Korruptsiyaga oid huquqbuzarliklar profilaktikasi: O‘quv qo‘llanma / I. Ismailov, J. S. Muxtorov, S. B. Xo‘jaqulov; mas‘ul muharrir Y.f.d., prof. Q. R. Abdurasulova. – Т.: O‘zbekiston Respublikasi PIV Akademiyasi, 2017. – 51 b. (Prevention of Corruption-Related Offenses: Textbook / I. Ismailov, J. S. Mukhtorov, S. B. Khodzhaikulov; editor-in-chief, D.Sc., Prof. Q. R. Abdurasulova. - T.: Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, 2017. - 51 p.).

- 15.** Волженкин Б.В. Коррупция и уголовный закон. //Правоведение, 1991, №6. С.64.; Короткие злоупотребления по службе (хищения, взяточничество, злоупотребление служебным положением, уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации. Автореф.дисс.док.юр.наук. М. 1991. С.41.) (Volzhenkin B.V. Corruption and Criminal Law. //Jurisprudence, 1991, No6. P.64.; Self-serving abuse of office (embezzlement, bribery, abuse of official position, criminal-legal characteristics and qualification problems. Abstract of the dissertation of Doctor of Law. - M., 1991. P.41.)).
- 16.** Криминология. Махсус қисм: Дарслик / И.Исмаилов, Қ.Р.Абдурасулова, ва бошқалар. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 – 393 б. (Criminology. Special Part: Textbook / I. Ismailov, K.R. Abdurasulova, et al. - T.: Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, 2015. - 393 p.).
- 17.** Волженкин Б.В., Квашиш В.Е., Цагикян С.Ш. Ответственность за взяточничество. – Ереван, - 1998. С.16. (Volzhenkin B.V., Kvashis V.E., Sagikyan S.Sh. Responsibility for Bribery. - Ташкент, 2018. P.16.).
- 18.** Карпец И.И. Организованная преступность как социальная и юридическая проблема, ее тенденции и причины. Организованная преступность-2. / Под ред. А.И.Долговой, С.В.Дьякива. – М., 1993. – С.13-15. (Karpes I.I. Organized Crime as a Social and Legal Problem, its Trends and Causes. Organized Crime-2. / Edited by A.I.Dolgova, S.V.Dyakiev. - M., 1993. - B.13-15.).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000